

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668595>

Аннотация: мақолада Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Литва, Тожикистон, Молдова, Беларусь ва Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасидаги “тезкор-қидирув фаолияти” тушунчасининг мазмуни моҳияти қиёсий таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбир, усул, ташкил этиш, тактика.

Тезкор-қидирув фаолиятининг мазмун-моҳияти ҳақида гапирилганда энг аввало, ушбу тушунча бўйича хориж давлатларининг қонун нормаларини ўрганиш лозимдир.

Мазкур масалада, хорижий давлатларнинг қонунчилиги ўрганилганда жумладан, Украина Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти бу тезкор-техник воситалардан фойдаланган ҳолда ошкора ва ноошкора излов ва контрразведка чоралар тизими”¹ мазмунида таъриф берилгани, тезкор-қидирув фаолиятининг усул ва муайян ҳаракат асосида чоралар амалга оширилиши ҳақида тушуниш мумкин.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунининг асосий тушунчаларидан сифатида: “тезкор-қидирув фаолияти бу Қозоғистон Республикаси Конституцияси, ушбу қонун ҳамда Қозоғистон Республикасининг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ инсон ва фуқароларни ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари, мол-мулкни, жамият ва давлат хавфсизлигини жинойий тажовузлардан ҳимоя қилиш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан ошкора ва ноошкора тезкор-қидирув, ташкилий ва бошқарув тадбирларнинг илмий асосланган тизими”² мазмунидаги таърифни тезкор-қидирув фаолияти тушунчасига берилган тўлиқ таъриф деб ҳисоблаш мумкин.

¹ Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 08.02.2023).

² Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 08.02.2023).

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти бу федерал қонунга биноан ваколатли давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, шахс ҳуқуқлари ва эркинликлари, қонуний манфаатлари, мол-мулкни, жамият ва давлат хавфсизлигини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш мақсадида ошкора, ноошкора тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш фаолият туридир”³ мазмунида таъриф берилгани, тезкор-қидирув фаолияти кенгроқ маънони англатиб, ваколатли тезкор бўлинмалар томонидан шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши, тезкор-қидирув фаолиятининг мазмунини очиб бермоқда.

Қирғизистон Республикаси “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти бу ушбу қонун билан ваколат берилган давлат органлари томонидан инсон ва фуқаронинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқлари ва эркинликларини, мол-мулкни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш, жамият, давлат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш фаолият тури”⁴ мазмунида таъриф берилгани, Россия Федерацияси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида ушбу тушунчага берилган таърифга мазмун жиҳатдан ўхшаш таъриф берилган деб ҳисоблаш мумкин.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор фаолияти бу ушбу қонун билан тартибга солинган тезкор фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг ошкора, ноошкора разведка фаолияти”⁵ мазмунидаги ҳуқуқий таъриф берилганлиги тезкор-қидирув фаолиятининг асл моҳиятини разведка фаолияти яъни, вазиятни баҳолаш ва қарор қабул қилиш учун махсус куч ва воситалардан фойдаланиб, маълумотлар тўплаш асосида амалга ошириладиган тадбирлар мажмуини тушуниш мумкин. Шунингдек, ушбу қонуннинг аҳамияти сифатида тезкор фаолиятнинг ҳуқуқий асослари, тезкор фаолиятнинг принциплари ва мақсадлари, субъектларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, тезкор фаолият ва тезкор тергов, ушбу фаолиятни амалга оширишда шахсларни иштироки, тезкор фаолиятда маълумотлардан жиноятларни фош этишда

³ Федеральный закон Российская Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 08.02.2023).

⁴ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 08.02.2023).

⁵ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 08.02.2023).

фойдаланиш, тезкор фаолиятни молиялаштириш ва назорат қилиш кабилар белгиланган.

Тожикистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунининг асосий тушунчаларидан сифатида: “тезкор-қидирув фаолияти –тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан ўз ваколатлари доирасида инсон ва фуқаронинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқлари ва эркинликларини, мол-мулкани жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ошкора ва ноошкора тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш фаолият туридир”⁶ мазмунида таъриф берилган бўлиб, ушбу таъриф Россия ва Қозоғистон қонунчилиги нормасида келтирилган ҳуқуқий таърифлар билан моҳияти жиҳатидан бир хил маънони англатишини таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “махсус-қидирув фаолияти бу ошкора ва ноошкора характердаги жараён бўлиб, ваколатли давлат органи томонидан махсус техник воситалар ёрдамида жиноятчиликнинг олдини олиш, унга қарши курашиш, давлат ва хавфсизлигини ва жамоат тартибини таъминлаш, шахсларнинг ҳуқуқлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун зарур маълумотларни тўплаш мақсадида жиноятларни фош этиш ва тергов қилиш”⁷ мазмунида ҳуқуқий таъриф берилгани, Молдовада махсус-қидирув фаолиятини амалга ошириш орқали жиноятлар фош этиш, тергов қилиниши ҳақида тушунча ва тасаввур пайдо бўлади.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “ушбу қонун билан махсус ваколат берилган давлат органлари тезкор бўлинмалари томонидан конспирацияга риоя қилган ҳолда Беларусь Республикасининг фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари, шунингдек ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва мол-мулкани турли жиноий тажовуздан ҳимоя қилиш, жамият, давлат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ошкора ва ноошкора усулларда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш фаолияти”⁸ мазмунида ҳуқуқий таъриф берилгани тезкор-қидирув фаолияти тушунчасига берилган таърифлар ичида

⁶ Российская Республика Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 08.02.2023).

⁷ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 08.02.2023).

⁸ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 08.02.2023).

Беларусь қонунчилиги нормасидаги таърифни энг мукамал ва тўлиқ таъриф дейишимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи тезкор бўлинмалар томонидан ушбу қонун билан махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишига қаратилган фаолияти бу тезкор-қидирув фаолияти”⁹ мазмунидаги ҳуқуқий таъриф берилган бўлиб, ушбу тушунчада тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширилиши, тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этишини билдиради. Назаримизда, тезкор-қидирув фаолиятининг мазмун-моҳияти тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишдан ташқари бошқа ҳаракат ва жараёнларни қамраб олади.

“Тезкор-қидирув фаолияти” тушунчасини мазмун-моҳияти атрофлича ўрганилганда биринчидан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда ошкора ва ноошкора усуллар асосида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиши; иккинчидан, ушбу фаолиятни амалга оширишда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг тезкор бўлинмалари муайян вазифа функцияларни бажариши; учинчидан, ТҚФ қонунчилигида назарда тутилган бошқа ҳуқуқ институтлари (масалан, ТҚФда ходимларини, кўмаклашувчи шахсларни ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш, ТҚФда идоравий ва прокурор назорати, ТҚФни молиявий таъминлаш каби муносабатлар)ни ўз ичига қамраб олувчи ташкил этиш ва тактика сўзларини ишлатилиши; тўртинчидан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда тезкор бўлинмаларнинг фаолияти йўналтирилган мақсадларни бўлиши ушбу тушунчанинг мазмун-моҳиятини тўлиқ очиб беради деб ҳисоблаймиз.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 08.02.2023).